

MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE NEUROCRÍTICO CON ÍNDICE BIESPECTRAL EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Monitoring of the Neurocritical patient through Bispectral Index (BIS) in the Intensive Care Unit

Lic. Monica Rossy Acahuana Mamani ^a

Lic. Gerardo Choque Rivera ^a

Dr. Antonio Viruez-Soto ^b

^a Magister Scientiarum en Enfermería en Medicina Crítica y Terapia Intensiva

^b Médico Intensivista

Hospital del Norte, El Alto, La Paz (Bolivia)

Resumen

Por lo general, en la Unidad de Cuidados Intensivos se precisa una analgosedación adecuada que permita tener al paciente conectado a la ventilación mecánica, lo cual es un problema ya que solo se puede entender que sea así de forma empírica. En nuestra institución el equipo de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos, gracias Al Índice Biespectral, se puede observar en el monitor multiparamétrico si el paciente esta despierto, con sedación superficial (<80), ideal (40) o muy profunda (<40). Por su reciente adquisición, se usó en 3 pacientes: 2 Posoperados neuroquirúrgicos y una joven embarazada con progresión a muerte cerebral. El índice bispectral será beneficioso para los pacientes que requieran una sedación. El personal de enfermería, con estos 3 pacientes pudo entender que la sedación ideal se puede alcanzar para cada paciente considerando su patología y las propiedades de los fármacos a usar.

Palabras clave: Sedación, analgesia, índice bispectral.

Abstract

In general, in the Intensive Care Unit, adequate analgosedation is required to allow the patient to undergo mechanical ventilation, which is a problem since it can only be understood empirically. In our institution, the ICU team thanks to the Bispectral Index, an observe on the Multiparameter monitor if the patient is awake, with superficial (<80), ideal (40) or very deep (<40) sedation. Due to its recent acquisition, it was used in 3 patients: 2 neurosurgical post-operatives and a young pregnant woman with brain death ending. The Bispectral index will be beneficial for patients who require sedation. Nurses, with these 3 patients were able to understand that the ideal sedation can be achieved for each patient considering their pathology and depending on the drugs to be used.

Keywords: Sedation, analgesia, bispectral index.

Introducción

La analgosedación forma parte habitual del tratamiento de los pacientes neurocríticos tratados con ventilación mecánica invasiva y se pretende conseguir al menos tres objetivos: a) Disminuir la respuesta al estrés y proporcionar bienestar al paciente, b) Conseguir que el enfermo tolere las técnicas requeridas para su cuidado y/ o tratamiento, y c) Fines terapéuticos. Antes de contar con el Índice Biespectral (BIS) la analgesia y sedación era usar fármacos sedantes o analgésicos en bolos y por infusión continua según las indicaciones del Médico Intensivista de turno y usar la escala de agitación-sedación de Richmond (RASS), como objetivo llegar a un RASS- 4 en el paciente Neurocrítico sometido a Ventilación Mecánica Invasiva lo que nos llevaba a tomar un tiempo en la valoración del paciente y de forma empírica a momentos ajustar e incrementar la analgosedación o añadir un relajante muscular como el atracurio en bomba de infusión continua, en respuesta a que se observaba pequeños movimientos musculares o el monitor del ventilador indicaba este. Con estos ajustes periódicos y protocolizados pueden preverse tanto la infra como la sobre sedación, lo que retrasaría el objetivo del tratamiento o prologadas estadías en la Terapia Intensiva, en el peor de los casos aumentar la morbilidad y mortalidad de nuestros pacientes. Es una iniciativa de compartir lo que estamos aprendiendo del BIS, los beneficios y ventajas de su uso en la Terapia Intensiva Adulto del Hospital del Norte. Antes solo lo veíamos en libros o videos ahora lo tenemos y le daremos el uso en pro del que lo necesite.

Protocolo de monitorización del Índice Biespectral: El BIS es un parámetro desarrollado a partir del análisis bispectral del electroencefalograma (EEG), analiza el patrón de las ondas cerebrales y lo convierte en un número de "profundidad de sedación, obteniéndose mediante la aplicación de un sensor específico sobre la frente del paciente y se refleja en el monitor en forma de cuatro parámetros:

- BIS (Índice Biespectral): Reflejado como una cifra de 0 a 100, desde la ausencia total de actividad eléctrica cerebral a una actividad eléctrica cerebral normal (despierto), reflejado en el monitor multiparamétrico con una onda electroencefálica de la zona frontal ya lado derecho o izquierdo.

Valores del Índice Biespectral

Puntaje	Características y relación clínica con el paciente
100	Despierto. Respuesta a estímulos verbales
80	Sedación leve/moderada. Respuesta a estímulos de poca intensidad
60	Anestésico general, baja probabilidad de recuerdos. No responde a estímulo verbal.
40	Estado hipnótico profundo.
20	Supresión de actividad eléctrica.
0	EEG plano. Sedación en extremo profundo.

- EMG (Electromiograma): Representado en el monitor mediante un número de 0 a 100. Se complementa la medición con un gráfico de barras en el monitor de cabecera del enfermo.
- TS (Tasa de Supresión): Presentada como un tanto por cien. Su valor óptimo debe ser lo más próximo a cero.
- SQI (Índice de Calidad de la Señal): Reflejado como tanto por cien. Su valor óptimo es 100. Podemos verlo en el monitor como gráfico de barra, junto a la representación del EMG.

Objetivos

- Medir de forma continua el nivel de conciencia de un paciente sometido a sedación moderada-profunda.
- Evaluar la profundidad hipnótica del paciente.
- Monitorizar el grado de hipnosis inducida por ciertos sedantes según su patología.
- Evitar el despertar durante la terapia recibida.
- Mejorar o reajustar la administración de sedantes relativamente profunda.
- Reducir la incidencia de delirium de pacientes con soporte vital (evitar la sobre sedación o síndrome de midazolam).

Quién

- Médico Intensivista y Enfermero/a Intensivista
- Auxiliar de enfermería.

Material

- Monitor con módulo medición BIS o monitor BIS independiente.
- Cable BIS.
- Sensor BIS y electrodos.
- Guantes de látex.
- Gasas.
- Alcohol.
- Gel conductor (opcional).

Procedimiento

La monitorización BIS se realiza cuando se indica, generalmente en pacientes que van a ser sometidos a soporte ventilatorio y/o soporte hemodinámico y a sedación moderada o profunda.

- Lavado de manos.
- Colocación guantes.
- Preparación material.
- Información al paciente en caso de que esté consciente.
- Encender monitor.
- Limpiar con una gasa seca la zona frontal del paciente, con el fin de facilitar la adherencia del sensor.
- Limpiar la frente con una gasa impregnada en alcohol. En caso de que la frente del paciente presente restos de sustancias grasas, o líquidos orgánicos.
- Extraer el Sensor "BIS" de su envase (no extraerlo hasta el momento de su colocación para evitar que se seque la gelatina de los electrodos) y colocarlo en la frente del enfermo siguiendo las instrucciones reflejadas en el envoltorio del sensor.
- Colocar sensor BIS en la frente del paciente en ángulo.
 - Electrodo 1: En línea media frontal, 5 cm por encima de la raíz de la nariz.
 - Electrodo 2 (toma de tierra): Correlativo al electrodo 1.
 - Electrodo 4: En la zona externa del arco superciliar, por encima/junto a la terminación de la ceja.

- Electrodo 3: Zona temporal derecha o izquierda entre el ángulo externo del ojo y la raíz del cabello. Poner especial cuidado en no situar el electrodo justo sobre la arteria temporal, pues se producirían artefactos, y la medición sería errónea.
- Presionar los bordes de los cuatro sensores.
- Presionar firmemente cada electrodo durante 5 segundos.
- Conectar sensor a cable del BIS.
- Comprobación de impedancia: Si este proceso no se lleva a cabo de forma automática, se debe realizar manualmente accediendo a la pantalla del BIS en el monitor del paciente. La captación de la señal será óptima si aparece el color verde en la representación gráfica de los electrodos en el monitor.
- Registrar en la gráfica los valores de BIS, EMG, TS, e ICS si procede. Se recomienda un BIS < 60 (de 40 a 60) para una sedación confortable, y que el paciente no presente memoria explícita de los hechos. Un EMG entre 30 y 50, indica una situación de confortabilidad para el paciente. La TS debe ser lo más cercana a cero. El ICS debe ser siempre lo más próximo a cien, admitiéndose como normal un ICS de 90 a 100.
- Retirar el sensor y limpiar la frente de restos de adhesivo cuando ya no sea preciso conocer el nivel de sedación del paciente (enfermo despierto, o indicación facultativa por Médico Intensivista).

Recomendaciones

- Existen factores que limitan o pueden alterar el BIS y habrá que considerar en cada caso (problemas técnicos, movimientos espontáneos, etc.)
- Cuidar que el módulo del BIS no se golpee, ni se humedezca.
- Desechar sensor luego de su uso.
- Utilizar gel conductor sobre los electrodos del sensor de BIS, para que se establezca una señal óptima y exista medición.(1,2)

Conclusiones: Por su reciente adquisición se usó en 3 pacientes: 2 Posoperados Neuroquirúrgicos y una joven embarazada con progresión a muerte encefálica cuyos datos obtenidos nos enseñaron mucho en sedación y seguros que más adelante tendremos mayores experiencias que compartir.

Registro

- Registros del valor numérico del BIS en tiempo real en la hoja de monitorización de la Terapia intensiva Adulto cada hora y valorar o ajustar la relación con la sedación administrada.

Imagen 1. Cable del índice bispectral, lugar de colocación de los electrodos y representación en monitor de diferentes valores (40 puntos en paciente sedado y 73 puntos en paciente consciente) según el estado clínico del paciente.

Referencias

1. Servet. Zaragoza, Manejo de enfermería y aplicación del índice bispectral en pacientes sedados en las unidades de cuidados críticos. Artículo monográfico. Carlos Martín Gracia. Servicio Aragonés de Salud. Hospital Universitario Miguel. España. 15 enero 2022.
2. Punjasawadwong Y, A Phongchiewboon, Bunchungmongkol N. Índice bispectral para mejorar la administración de anestesia y la recuperación postoperatoria. Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas 2007, Número 4.